

Др Милица Ковач-Орландић,*
Доцент,
Факултет правних наука,
Универзитет „Доња Горица“ у Подгорици,
Република Црна Гора

UDK: 343.62-057.16(497.16)
UDK: 005.962:364.634(497.16)

DOI: 10.5281/zenodo.14514449

ЗЛОСТАВЉАЊЕ НА РАДУ: ЛЕКЦИЈЕ НАУЧЕНЕ ИЗ СЛУЧАЈА ШПАДИЈЕР ПРОТИВ ЦРНЕ ГОРЕ

Апстракт: *Забрана злостављања на раду (мобинга) један је од најважнијих облика заштите психофизичког здравља, достојанства и благостања запослених. Премда се посљедњих пар деценија доста писало о узроцима, појавним облицима, фазама и посљедицама мобинга, судска пракса још увијек није дала одговоре на сва питања која се тичу његовог разликовања од неких других недозвољених облика понашања на радном мјесту, нити на питања која се тичу квалитативне и квантитативне компоненте мобинга. Још мање се, међутим, злостављање на раду посматра у контексту повреде права на приватни живот запосленог, иако посљедице мобинга у виду нарушавања здравља и породичног живота нужно задиру и у његов приватни живот и нарушавају достојанство жртве мобинга. Отуда, овај рад нема за циљ да се бави феноменолошким аспектом мобинга, већ да укаже на нека од спорних питања судске праксе када је у питању заштита запослених од мобинга, при чему ће нам као извјестан путоказ послужити пресуда Европског суда за људска права у случају Шпадијер против Црне Горе, будући да је указала на крупне системске недостатке када је у питању пресуђивање мобинга у пракси. У наведеном предмету, подносиатељка представке је пред ЕСЉП доказала повреду члана 8 Конвенције, иако национални судови нијесу сматрали да у конкретном случају постоји довољно елемената за утврђивање мобинга, доминантно зато што су предност дали квантитативним, у односу на његове квалитативне детерминанте. Имајући у виду наведено, у раду се разматрају *differentia specifica* мобинга у односу на дискриминацију*

*milica.kovac@udg.edu.me, ORCID ID0009-0009-2133-7669

и нужне компоненте мобинга, те указује на то да се злостављање на раду мора посматрати и у контексту повреде права на поштовање приватног и породичног живота запосленог.

Кључне ријечи: *злостављање на раду, дискриминација, право на поштовање приватног живота, квалитативне и квантитативне детерминанте мобинга, достојанство на раду.*

1. Уводне напомене

Забрана злостављања на раду (мобинга) једно је од значајнијих достигнућа савременог радног права, а темељи се на идеји заштите цјелокупне човјекове личности, укључујући његово физичко и психичко здравље и достојанство. Психичко злостављање није нова појава на радном мјесту, али се тек у последњих тридесетак година радноправни системи активније укључују у борбу против овог облика понашања. Овакве тенденције резултат су постепеног сазријевања идеје о потреби поштовања људских права и достојанства на радном мјесту, због чега послодавац, у вршењу својих овлашћења, не само да не може предузимати радње које имају карактер злостављања, већ је дужан да обезбиједи сигурну и здраву радну средину у којој такво поступање неће постојати ни међу запосленима.

Злостављање на раду различито се термилошки означава у упоредном праву, при чему се његово правно регулисање у европским оквирима кретало од контекста заштите здравља и безбједности на раду, до утврђивања повреде достојанства личности (Глигорић, Стојковић-Златановић, 2020: 39). У једном броју европских држава (нпр. Црна Гора, Србија, Шведска, Француска и Белгија) мобинг се забрањује посебним законима, док је још увијек већи број држава у којима се мобинг индиректно забрањује законима о раду или антидискриминаторним законима. Ипак, показало се да постоје бројне предности посебног законског регулисања мобинга, имајући у виду чињеницу да се ови закони баве и превенцијом мобинга, те да су јасније одређена права, обавезе и одговорности на радном мјесту у вези са мобингом. Осим тога, у овим системима је лакше разликовати мобинг од неких других недозвољених облика понашања на радном мјесту, па би самим тим и његово доказивање у пракси требало да буде засновано на јаснијим критеријумима.

Данас је, додатно, захваљујући интерпретативној техници коју је развио Европски суд за људска права, а уз примјену члана 8 Европске конвенције о људским правима – *право на поштовање приватног и породичног живота, дома и преписке*, могуће обезбиједити заштиту

запослених од мобинга и поред тога што забрана узнемиравања и злостављања није изричито зајемчена Конвенцијом (Ковачевић, 2013: 1586-1587). У питању је метод који овај суд примјењује у својим одлукама, а захваљујући коме је могуће обезбиједити заштиту економско-социјалних права онда када је то неопходно за остваривање у Конвенцији гарантованих грађанских права (Mantouvalou, 2005: 573). Европска социјална повеља, такође, предвиђа право на достојанство на раду, спречавање сексуалног злостављања и понашања које је изразито негативно и увредљиво, а усмјерено на појединачне раднике на радном мјесту.¹ На другој страни, Европско комунитарно право не познаје непосредну заштиту од злостављања на раду, али је свакако оваква заштита могућа индиректно, у оквиру заштите људских права, заштите достојанства запослених, заштите здравља и безбједности на раду, и у оквиру антидискриминаторног права. Но, међу правно необавезујућим документима Европске уније налазе се Резолуција Европског парламента о злостављању на раду из 2001. године и Европски оквирни колективни уговор о узнемиравању и насиљу на раду из 2007. године. На међународном плану, Међународна организација рада, премда од оснивања посвећена заштити здравља и безбједности радника, тек 2019. године усваја Конвенцију број 190 о елиминацији насиља и узнемиравања, те истоимену Препоруку број 206 којима непосредно регулише питање злостављања на раду.² Конвенција се односи на широку лепезу неприхватљивих понашања у пракси, или пријетњу таквим понашањима, без обзира на то да ли су она једнократна или се понављају, а која имају за циљ, резултирају или ће вјероватно резултирати физичком, психолошком, сексуалном или економском повредом, односно штетом (Глигорић, 2022: 103).

О мобингу се посљедњих пар деценија много писало, али и поред тога судску праксу још увијек муче бројна питања која се тичу квалификације овог понашања, односно повлачења јасних контура појма злостављања на раду (Ковачевић, 2016: 217). У домаћој судској пракси, али и пракси држава региона, злостављање на раду се не посматра у контексту повреде права на приватни живот запосленог, премда посљедице мобинга у виду нарушавања здравља и породичног живота нужно задиру и у његов приватни живот и нарушавају достојанство жртве мобинга. Отуда, овај рад има за циљ да, кроз анализу пресуде

¹ Члан 26, став 1 и 2 Закона о потврђивању Измијењене Европске социјалне повеље, *Сл. лист ЦГ – Међународни уговори*, бр. 6/2009. Црна Гора није прихватила као обавезан члан 26 став 2.

² Црна Гора није ратификовала Конвенцију Међународне организације рада број 190 о елиминацији насиља и узнемиравања на раду из 2019. године.

Европског суда за људска права у случају *Шпадијер против Црне Горе*,³ укаже на нека спорна питања судске праксе, те да постави неколико важних теза: 1) за квалификацију одређеног понашања као мобинга значајнија је квалитативна од квантитативне компоненте, због чега је важно посебно анализирати посљедице мобинга, те узрочну везу између посљедица и одређеног понашања; 2) у поступку пред судом, злостављање на раду се не смије посматрати као облик (врста) дискриминације, већ као сасвим другачији облик понашања на радном мјесту који се од дискриминације суштински разликује; и 3) злостављање на раду по правилу представља и повреду права на поштовање приватног и породичног живота запосленог.

У предмету *Шпадијер против Црне Горе* Суд је утврдио повреду члана 8 Конвенције, након што је подносиатељка представке изгубила све спорове пред националним судовима. У овом случају, подносиатељка представке је пријавила пет колега због недоличног понашања на послу током новогодишње вечери. Од тог тренутка, подносиатељка представке је доживјела низ непријатности, пријетњи, увреда, ускраћивања права, игнорисања, али и озбиљнијих инцидената попут физичког напада и ломљења шофершајбне на колима. Према налазу вјештака, конфликти на радном мјесту изазвали су психичке проблеме подносиатељке представке, а њена животна активност је умањена за 20% због посттравматског поремећаја и поремећаја прилагођавања са епизодама реактивне психозе. Међутим, упркос наведеном, подносиатељка представке пред националним судовима није успјела да докаже мобинг, доминантно зато што су судови сматрали да се радње злостављања морају понављати минимум једном недељно, у трајању од најмање шест мјесеци да би представљале мобинг, као и то да, осим учесталости, спорно понашање мора да доведе лице у неједнак положај по једном од основа дискриминације.

2. Мобинг *in essentia*

Понашања која би се евентуално могла окарактерисати као злостављање на раду врло су разнолика, слојевита, флуидна, а често и суптилна, па је и правно дефинисање мобинга, те његово правилно распознавање у пракси изузетно деликатан задатак. Ово је уједно разлог због кога су правне дефиниције мобинга, по правилу, флексибилне и комбинују његове квантитативне и квалитативне детерминанте, а што води ка томе да у судској пракси и даље постоје бројне недоумице везане за утврђивање понашања које представља мобинг.

³ *Špadijer v. Montenegro*, Judgment of November 9, 2021, no. 31549/18.

Једна од најзначајнијих односи се на питање како одређено понашање са сигурношћу квалификовати као мобинг, односно колико одређено понашање треба да буде *озбиљно* или *учестало* да би се могло сматрати злостављањем на раду. У давању одговора на ово питање препознају се доминантно два приступа, онај који предност даје *квантитативним обиљежјима* мобинга и онај који полази од његове *квалитативне компоненте*. Први инсистира на томе да понашање послодавца треба да буде систематско и да се понавља одређени број пута у одговарајућим интервалима, док други већу пажњу поклања посљедицама које је изазвало или може изазвати одређено понашање.

Закон о забрани злостављања на раду Црне Горе дефинише мобинг као *свако активно или пасивно понашање на раду или у вези са радом према запосленом или групи запослених, које се понавља, а које има за циљ или представља повреду достојанства, угледа, личног и професионалног интегритета запосленог и које изазива страх или ствара непријатељско, понижавајуће или увредљиво окружење, погоршава услове рада или доводи до тога да се запослени изолује или наведе да на сопствену иницијативу откаже уговор о раду или други уговор*.⁴ Законска дефиниција, дакле, инсистира на *понављању* као квантитативном обиљежју мобинга, али не занемарује ни различиту лепезу *посљедица* до којих може довести радња злостављања на радном мјесту. Због бројности начина на које се злостављање може извршити у пракси, законска дефиниција мобинга не даје временски оквир *понављања*, нити садржи ближу одредницу на основу које би било могуће закључити када ће се неко понашање сматрати поновљеним (Рељановић, 2015: 62). На другој страни, жељела се избјећи опасност да се свако једнократно узнемиравање окарактерише као мобинг, па је предвиђено *понављање* радњи, захваљујући чему се *мобинг* разликује од *конфликта*, јер је за мобинг потребан умишљај, а конфликт настаје у афекту (Кићановић, 2011:16). Неопходно је и да међу овим компонентама постоји узрочно-посљедична веза, будући да *понављајућа природа* није *per se* довољна за квалификацију одређеног понашања као мобинга, већ је потребно да оно изазове или може изазвати посљедице код запосленог на кога се односи. У складу са тим, законска дефиниција не инсистира на одређеном *броју* понављања, нити на томе да оно буде *систематско* и да се одвија у *дужем* временском периоду, већ се фокусира на посљедице као што су повреда достојанства, угледа, личног и професионалног интегритета запосленог, страх, непријатељско, понижавајуће или увредљиво окружење и погоршани услови рада.

⁴Чл. 2 Закона о забрани злостављања на раду, *Сл. лист ЦГ*, бр. 30/12, 54/15.

Преовлађујуће је мишљење да до понављања мора доћи бар једном, али да понављајућа природа не мора нужно да се испољи у односу на свако понашање понаособ, већ у односу на различита понашања узета заједно, што значи да узнемиравање може успоставити више истих или сличних радњи, међу којима постоји одређена веза (Ковачевић, 2016: 478). Они аутори који полазе од тога да понављање треба на неки начин учинити одредивим, мишљења су да се понављањем може сматрати *прво понављање* неке од активности узнемиравања од стране истог извршиоца према истом оштећеном (Кићановић, 2011:17). Ово, између осталог, и због тога што посљедице психичког узнемиравања и (неподношљиви) услови у којима запослени ради могу бити значајнији од тога колико пута је неко понашање поновљено. Посљедице, дакле, резултирају из дјела, а не из трајања (Кићановић, 2011:9), па у том смислу број понављања и временски оквир у коме се дешавају могу у датој ситуацији бити потпуно ирелевантни. Отуда, у научној и стручној јавности постоје мишљења да се радња злостављања може успоставити и само једном радњом, која оставља дуготрајне посљедице *pro futuro*, па је тако и француски Касациони суд афирмисао став да чињенице које успостављају злостављање на раду могу да се догађају и у једном врло кратком периоду од мјесец дана (Глигорић, 2022: 111). Не треба изгубити из вида ни то да најновија Конвенција МОП-а о елиминацији насиља и узнемиравања на раду предвиђа да се злостављањем/узнемиравањем потенцијално могу сматрати и *једнократна понашања*, те да понашања која се могу окарактерисати као мобинг не морају нужно резултирати посљедицом у виду физичке, психолошке, сексуалне или економске повреде, већ је довољно да је извјесно да ће *вјероватно резултирати*.

Чињеница је да дефиниције, попут ове у црногорском законодавству, остављају одређено поље слободе судијама да у грађанским парницама, у сваком конкретном случају, у зависности од датих *околности*, процијене, узимајући у обзир не само *учесталост*, већ и *посљедице* понашања, да ли се одређено понашање може окарактерисати као мобинг. Неке се радње, због своје хетерогене природе, не могу *a priori* законом сврстати ни у групу радњи које јесу, нити у групу радњи које нијесу злостављање, па је на судовима задатак да по *каузистичком* принципу утврђују да ли у конкретном случају постоји мобинг или не (Квастек, 2021: 115). Из овог разлога, у случају мобинга у највећој могућој мјери долази до изражаја идеја о слободном судијском увјерењу. Без обзира на бројне критике које се упућују слободном судијском увјерењу о томе да води злоупотребама, свјесним или несвјесним грешкама, неизвјесностима, па и нужном приклањању једној од страна у спору (Аврамовић, 2012: 313), чињеница је да је оно у деликатним споровима, попут оних

који се односе на заштиту достојанства личности (запосленог), посебно важно. У овим споровима долази до изражаја немогућност законодавца да предвиди све животне ситуације, због чега се судије (и у континенталном праву), у извјесној мјери, претварају у ствараоце права како би дошли до правичног рјешења односно установили правду појединачног случаја (Аврамовић, 2012: 312). На тај начин *правда би требало да превлада над извјесношћу* (Kaneget, 2024: 163). Отуда, не треба заборавити да суд по свом слободном увјерењу одлучује које ће чињенице узети као доказне и то на основу савјесне и брижљиве оцјене сваког доказа појединачно и свих доказа заједно.⁵

У судској пракси, међутим, често се инсистира на крајњем *квантификавању*, због чега се квалификација одређеног понашања као мобинга и даље условљава одговарајућим понављањем (нпр. једном недјељно током периода од шест мјесеци). У случају *Шпадијер против Црне Горе*, Европски суд за људска права је, у вези са инсистирањем националних судова да се одређено понашање мора понављати најмање једном недјељно у трајању од најмање шест мјесеци да би представљало мобинг, истакао *да је тешко прихватити адекватност овог приступа*, те да могу постојати такве околности под којима су се такви догађаји понављали рјеђе од једном седмично у временском периоду од шест мјесеци, а и даље представљају мобинг, и *vice versa* околности под којима су се исти догађаји понављали чешће од једном седмично у временском периоду од шест мјесеци, али и даље не представљају мобинг. Анализа насталих посљедица је, дакле, од изузетне важности за квалификацију одређеног понашања као мобинга, управо зато што се не може свако негативно понашање усмјерено на запосленог, попут повремених коментара и шала квалификовати као мобинг, јер нијесу довољни да сами по себи конституишу мобинг.

Како је истакао ЕСЉП у предметном случају, да би се одређено понашање сматрало мобингом, мора да достигне одређени *праг озбиљности*, а у овом случају је очигледно да постоји веза између описаних догађаја и психичких проблема подносиоце представке, будући да национални судови нијесу оспорили узрочну везу између спорних догађаја и болести (и психичке патње) подносиоце представке. Случај *Шпадијер против Црне Горе*, такође, потврђује да се мобинг може успоставити сасвим различитим понашањима уколико се међу њима постоји веза и уколико су усмјерена на остварење истог циља (Ковач-Орландић,

⁵ Чл. 9 Закона о парничном поступку Црне Горе, *Сл. лист, ЦГ*, бр. 22/2004, 28/225, 76/2006, 47/2015, 48/2015, 51/2017, 75/2017, 62/2018, 19/2019, 34/2019, 42/2019, 76/2020, 108/2021.

2018: 245), те да број понављања и временски оквир одређених радњи могу бити безначајни у односу на њихове посљедице. Ово из разлога што је у овом случају, како је већ наведено, подносиатељка представке доживјела низ веома *различитих* непријатности, пријетњи, увреда, ускраћивања права, игнорисања, али и озбиљнијих инцидената попут физичког напада и ломљења шофершајбне на колима, при чему се они нијесу одвијали у правилним временским интервалима.

Без обзира, дакле, на то што за судије може бити угодније позивање на чврсте квантитативне елементе, важно је нагласити да свако занемаривање квалитативног аспекта ове појаве може бити и сувише опасно. Чуди, отуда, чињеница да у Црној Гори судови,⁶ посебно у вишим инстанцама, не сматрају необичним инсистирање на одговарајућој *учесталости* понашања и на томе да понашање које представља мобинг мора бити *систематично*. Ово тим прије што се мишљење изводи на основу ставова појединих теоретичара, при чему нијесу узети у обзир новији ставови теорије и праксе. Штавише, инсистирање је на додатном услову, па се за утврђивање мобинга захтијева постојање несиметричног односа између мобера и жртве, односно прихолошке надмоћи над жртвом која је приморана на повлачење и губитак идентитета.⁷ Очигледно је, дакле, изостало разматрање *ширег контекста* у коме су се дешавала наведена понашања, због чега је дошло до погрешног закључка о томе да у конкретном случају није дошло до повреде достојанства, угледа, личног и професионалног интегритета запосленог, страха, непријатељског, понижавајућег или увредљивог окружење и погоршаних услова рада.

2.1. Ускраћивање радних права као индикатор мобинга

Још једна недоумица судске праксе тиче се питања да ли појединачни акти послодавца којима се рјешава о правима, обавезама и одговорностима из радног односа и уопште ускраћивање радних права запосленом, могу, под одређеним условима, представљати мобинг. Уопштено узевши, појединачни акти послодавца против којих запослени има право на заштиту у другом поступку као и ускраћивање права чија се заштита остварује у поступку пред судом, не сматрају се злостављањем на раду.⁸ Међутим, пракса је показала да и ове радње некада могу

⁶ Пресуда Основног суда у Погорици бр. П 4822/2013 од 19.2.2015. године, Пресуда Вишег суда у Подгорици бр. Гж 1698/2015 од 13.11.2015. године и Пресуда Врховног суда ЦГ бр. Рев 104/2006 од 15.6.2016. године.

⁷ Пресуда Основног суда у Погорици бр. П 4822/2013 од 19.2.2015. године.

⁸ Правилник о правилима понашања послодавца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду Србије, *Сл. гласник РС*, бр. 62/2010.

бити *средство* којим се врши мобинг, или бар *доказ* односно *индиција* да мобинг постоји у конкретном случају (Квастек, 2021: 113). Ово питање је у тијесној вези са начином на који послодавац врши своја овлашћења на радном мјесту, односно питањем да ли у вршењу својих овлашћења поступа прекомјерно или неоправдано. Другим ријечима, редовно вршење овлашћења које припадају послодавцу не може се сматрати злостављањем на раду, с тим да се исто може изобличити у злостављање на раду уколико се у томе прекораче границе и уколико у конкретном случају постоје други елементи мобинга (Ковачевић, 2016: 232). У оваквим ситуацијама појединачни акт послодавца није предмет тужбеног захтјева, већ је *доказно средство* да је до злостављања дошло (Рељановић, 2015: 63-64).

Чињеница је, међутим, да је у пракси тешко доказати да ускраћивање права по основу рада може бити *показатељ* злостављања на раду, па су у складу са тим у случају *Шпадијер* национални судови заузели став да чињенице да није донијета одлука о распоређивању на радно мјесто подносиоце представке и да је њена плата обрачуната на основу другачијег коефицијента, не представљају мобинг, јер је подносиоца представке, уколико је сматрала да је оштећена, могла да поднесе тужбу за накнаду штете. Без обзира на то што се ЕСЉП није упуштао у оцјену тога да ли се ускраћивање права по основу рада може сматрати мобингом, па чак ни у то да ли описана понашања представљају мобинг, истакао је да су национални судови пропустили да испитају све наводе подносиоце представке, те да је притужбе везане за злостављање на раду потребно темељно испитати у свјетлу околности сваког појединачног случаја и узимајући у обзир цјелокупни контекст. Премда се, дакле, неодговарајуће вршење управљачке власти само по себи не сматра злостављањем уколико нијесу испуњени додатни услови, треба узети у обзир *абузивну* природу понашања којима се успоставља узнемиравање (Ковачевић, 2016: 233), а на тај начин и укупан контекст у коме долази до ускраћивања права по основу рада и његово евентуално разматрање као *индикатора* злостављања на раду. Национални судови, међутим, нијесу узели у обзир чињеницу да се мобинг може извршити на небројено *много начина*, сваким *активним* или *пасивним* понашањем и да га може чинити више *различитих понашања узетих заједно*. У том смислу, у случају *Шпадијер* занемарен је читав низ понашања на радном мјесту која би се могла окарактерисати као мобинг или указивати на постојање мобинга (омаловажавање, увреде, пријетње, ускраћивање права, одбијање послушности итд.), а налазу вјештака, о томе да су догађаји на радном мјесту изазвали психичке проблеме подносиоце представке, није дата никаква доказна вриједност.

2.2. Остале поуке случаја *Шпадијер против Црне Горе*

Важно је напоменути и то да је у споровима у вези са мобингом *терет доказивања* на туженом, што значи да је заправо довољно да запослени као тужилац изнесе одређену тврдњу и да је учини вјероватном, да би терет доказивања да та тврдња није тачна аутоматски прешао на послодавца. Тзв. обрнути терет доказивања настао је као вид добре праксе у борби против дискриминације и злостављања на раду, како би се олакшао положај жртве која често не може пружити поуздане доказе да је до ових облика понашања на раду заиста дошло. У том смислу, поступци у вези са мобингом требало би да се воде у двије фазе, односно као претходни и редовни поступак. У првом дијелу поступка тужилац предочава чињенице које воде успостављању пребацивања терета, а у другом дијелу поступка тужилац искључиво покушава да оповргне наводе тужиоца, изношењем противдоказа (Бешлагих, 2021: 92). Изузетно је, међутим, важно од које претпоставке судови полазе у споровима у вези са мобингом, због чега је потребно мијењати стартну позицију суда у овим споровима, односно са *позитивне*: како доказати постојање мобинга, прећи на *негативну*: како доказати да у конкретном случају није ријеч о мобингу (Sanders, 2014: 329).

Ово подразумијева другачији поступак доказивања, а основна разлика се састоји у томе да се од послодавца очекује више чврстих доказа да радње и понашања у конкретном случају нијесу довеле до повреде достојанства, угледа, личног и професионалног интегритета запосленог, страха, непријатељског, понижавајућег или увредљивог окружења и погоршаних услова рада. Међутим, у предмету *Шпадијер* тужени није понудио ниједан доказ да у конкретном случају није ријеч о мобингу, нити је суд водио поступак у складу са принципом обрнутог (пренешеног) терета доказивања. Штавише, суд у првостепеном поступку констатује да исказ тужиле није доведен у питање ниједним доказом од стране тужене, нити је ичим доведен у питање налаз вјештака о томе да је код тужиле дошло до умањења животне активности за 20%.⁹

Осим наведеног, из случаја *Шпадијер против Црне Горе* могуће је извући и друге лекције, будући да је ЕСЉП констатовао да *доступни правни љекови у пракси нијесу функционални, да поступак посредовања код послодавца није вођен у складу са законом, да су судови пропустили да укључе могући контекст звиждања, да су кривичне пријаве подносиоце представке одбачене, те да је у том смислу недостатак процјене свих спорних догађаја био мањкав у мјери да представља повреду члана 8 Конвенције*. Наиме, Суд је примијетио да је подносиоца представке у оквиру

⁹ Пресуда Основног суда у Погорици бр. П 4822/2013 од 19.2.2015. године.

позитивног права имала на располагању више механизма за заштиту од узнемиравања на радном мјесту, али да се они нијесу показали као дјелотворни. Притом треба имати на уму и то да члан 8 ЕКЉП имплицира обавезу државе чланице да својим позитивним дјеловањем обезбиједи услове за поштовање права гарантованих овим чланом, при чему је небитно на који начин ће то да постигне, будући да у том домену ужива дискреционо овлашћење (Јакшић, 2006: 248).

3. Мобинг *versus* дискриминација

Злостављање на раду често се посматра као облик дискриминације, како у теорији, тако и у пракси и законодавству. Према америчком концепту, злостављање на раду је облик дискриминације (родне, расне), док се на другој страни европски концепт, премда инспирисан америчким, развијао у правцу опште забране злостављања на раду, тако да је *америчка антидискриминациона парадигма замијењена континенталном парадигмом достојанства радника* (Friedman, Whitman, 2003: 241, 243). Ситуација, међутим, још увијек веома варира када је у питању законско регулисање злостављања и узнемиравања на раду. Тако, примјера ради, у Босни и Херцеговини се мобинг дефинише као облик дискриминације (Бешлагић, 2021: 220), док се у Хрватској, због недостатка посебних прописа, мобинг умногоме поистовјећује са дискриминацијом, па је у поступцима заштите од узнемиравања, уз друге услове потребно испунити и то да је узнемиравање узроковано неким од основа дискриминације (Perkušić, 2021: 857). Но, будући да послодавац има обавезу да радника заштити од свих лоших облика понашања, па и оних која нијесу дискриминаторска, уколико су пријетња здрављу, достојанству и сигурности радника, то је Уставни суд Хрватске заузео став по коме је послодавац дужан да заштити раднике и од узнемиравања на раду и у вези са радом која нијесу проузрокована нити једним од основа дискриминације (Perkušić, 2021: 859). Дискриминаторско, сексуално и психичко узнемиравање на раду, дакле, су различите појаве, при чему једино ово посљедње није дискриминација и може бити узроковано различитим факторима који нијесу у вези са личним својствима запосленог (Ковачевић, 2016: 21).

У земљама у којима се злостављање и узнемиравање забрањују посебним законима, а у које спадају Црна Гора и Србија, мобинг и дискриминација су *два одвојена института*, са различитом правном природом. Отуда, чуди констатација Врховног суда Црне Горе да *мобинг као облик дискриминације* постоји само ако је поступање засновано на личним

карактеристикама запосленог или групе запослених,¹⁰ занемарујући притом да, са својим особеностима, дискриминација и злостављање у црногорском праву јесу два различита правна института, те да се и заштита постиже одвојеним тужбама. Штавише, истраживања показују да овакво поступање на радном мјесту често није мотивисано личним својствима запосленог, те да су разлози некада искључиво везани за самог мобера или још чешће за лошу организацију рада, одсуство комуникације, указивање на незаконито пословање или личне конфликте узроковане конкуренцијом међу запосленима (Лубарда, 2012: 391-393). Неки аутори (Laumann) чак сматрају да је личност жртве потпуно ирелевантна као узрок психичког узнемиравања, те да су сва запажања о личности жртве заправо посљедица узнемиравања (Einarsen, 1999: 21).

Премда злостављање на раду не мора бити мотивисано личним својствима запосленог, погрешан би био и закључак да је основни критеријум разграничења ове двије појаве *мотив* послодавца, односно закључак да *лична својства* чине искључиво основ дискриминације, те да у том смислу представљају основни критеријум разликовања дискриминације у односу на узнемиравање (Ковач-Орландић, 2018: 247). Није ријетка ситуација да је и злостављање на раду узроковано личним својствима односно личношћу жртве (Ковач-Орландић, 2018: 247). Амерички и британски истраживачи су први покушали да успоставе везу између психичког узнемиравања на раду и личних особина жртве узнемиравања и дошли до закључка да личност жртве може бити одлучујући фактор у изазивању овог вида узнемиравања (Seigne, Coyne, Randal, Parker, 2006: 172-173). Ово је посебно везано за оне категорије лица које се на радном мјесту доживљавају као слабе или које на одређени начин изазивају реакцију околине, а у традиционалним срединама, до узнемиравања долази и због тога што жртва провоцира мобера својим неконвенционалним начином живота и одијевања (Ковач-Орландић, 2018: 248). Није ријетка ни ситуација да је запослени истовремено жртва дискриминације и психичког узнемиравања на раду. Тако, примјера ради, нека истраживања показују да је дискриминација припадника ЛГБТ популације на радном мјесту често праћена психичким узнемиравањем ових лица (Lau, Stotzer, 2011: 20).

Differentia specifica дискриминације у односу на психичко злостављање, по правилу је *квалификација понављања* која разликује радњу злостављања од дискриминације, јер се код злостављања захтијева понављање непријатељских понашања, док се дискриминација може извршити једном радњом или једним чином (Глигорић ет. ал., 2020:

¹⁰ Пресуда Врховног суда ЦГ бр. Рев 104/2006 од 15.6.2016. године.

39). Осим тога, за разлику од дискриминације (чија се радња састоји од прављења разлике, давања предности, ускраћивања и сл.), радња узнемиравања може бити веома *разноврсна* (забиљежено је око 70 видова понашања везаних за мобинг). Ово зато што се узнемиравање може извршити сваким (активним или пасивним) понашањем које има за циљ или представља повреду достојанства, угледа, личног и професионалног интегритета запосленог и које изазива страх или ствара непријатељско, понижавајуће или увредљиво окружење, погоршава услове рада или доводи до тога да се запослени изолује или наведе да на сопствену иницијативу откаже уговор о раду. Само неки од начина на које се психичко узнемиравање може извршити су шале, подсмјеси, клевете, изолација, појачана контрола, видео надзор, стална критика, често распоређивање на друге послове и слично (Лубарда, 2012: 394-395).

Оно што, међутим, повезује ова два института јесте *заједнички циљ – заштита достојанства на раду*, па је отуда *genus proximum* злостављања и дискриминације на раду повреда достојанства запосленог/повреда права личности (Јашаревић, 2019: 72).

4. Мобинг као повреда права на приватни живот

Премда се првобитно злостављање на раду посматрало у контексту заштите психофизичког здравља, оно је врло брзо постало питање заштите цјелокупне личности и достојанства запосленог (Friedman et. al., 2003: 252). Психичким узнемиравањем (злостављањем), као обликом понашања на радном мјесту, жртва узнемиравања се доводи у стање продуженог стреса и на тај начин врџећа њен психички и морални интегритет и достојанство. Психичко узнемиравање за резултат има деградацију, понижење, дискредитовање, губитак професионалног угледа и обично уклањање жртве из организације са свим пратећим финансијским, професионалним, здравственим и психосоцијалним импликацијама које чине једно трауматично искуство (Duffy, Sperry, 2007: 398).

Обавеза послодавца да поштује достојанство и личност запослених концептуално се различито објашњава у упоредном праву. Тако, примјера ради, у Њемачкој правна доктрина настоји да објасни заштиту од мобинга полазећи од *правне природе уговора о раду*, али и од *права личности* (Friedman et. al., 2003: 254). Из послодавчеве опште обавезе да води бригу о запосленима изводи се и обавеза да осигура да запослени не пате од злостављања на раду, док се, на другој страни, из права на слободан развој личности, које у овој земљи има дугу традицију,

изводи право запосленог да не буде изложен увредама или непоштеном третману (Friedman et. al., 2003: 256). У Француској *bona fide* извршавање обавеза из уговора о раду подразумијева и обавезу послодавца да настоји да до повреде достојанства и приватности запосленог не дође. Ово из разлога што је *causa* уговора о раду достојанствен рад на страни запосленог, односно *bona fide* компетентно извршавање рада на страни послодавца (Лубарда, 2012: 32-33).

Премда је право личности шири појам, често се поистовјећује са *правом на приватност односно правом на поштовање приватног живота* које спада у групу основних, фундаменталних (грађанских) права човјека, која имају за циљ заштиту моралног и душевног интегритета (Пауновић, Кривокапић, Крстић, 2013: 179), а које је захваљујући еластичности члана 8 ЕКЉП и интерпретативном тумачењу ЕСЉП постало веома значајно за контекст заштите достојанства радника и достојанства уопште. Оно што, дакле, повезује забрану злостављања на раду и право на приватни живот запосленог јесте *достојанство* као њихов заједнички именитељ. Међутим, *непосредна* веза између мобинга и права на приватни живот произилази из *посљедица* мобинга, будући да, по правилу, мобинг, осим радноправних посљедица (погоршање услова рада, изолација запосленог и навођење на самоиницијативно отказивање уговора о раду), директно погађа *психофизичко здравље* запосленог и његов *породични живот*, као два важна чиниоца приватног живота.

Здравствене сметње и симптоми мобинга се углавном јављају на три нивоа функционисања жртве: промјене на емоционалном нивоу; промјене на физичко-здравственом нивоу и промјене/поремећаји у понашању (Pražetina, 2012: 827-826). Здравствене посљедице резултат су продужене изложености стресу усљед узнемиравања на раду, а могу се јавити у виду психичких, психосоматских и других поремећаја. Углавном су у питању са стресом повезани поремећаји као што су поремећаји спавања, стомачни проблеми, дуготрајна депресија, суицидне мисли и напади анксиозности (Friedman et. al., 2003: 250). Изложеност стресу, уз одређене здравствене проблеме, у већој или мањој мјери утиче и на породични живот запосленог. Негативне посљедице се испољавају у односу према партнеру и дјечи (енг. *ripple effect*), односно на односе у породици уопште (Лубарда, 2012: 396). Промјена у начину комуникације, песимизам и раздражљивост неминовно утичу и на најбоље односе, па је велика вјероватноћа да ће брачна заједница, у којој је један брачни друг жртва узнемиравања на раду, бити погођена у свим њеним аспектима као што су интимност, родитељство и кућни послови (Duffy et. al., 2007: 401).

Закључује се да радње мобинга истовремено могу представљати и повреду права на приватни живот запосленог. У вези са овим ЕСЉП је услучају *Шпадијер против Црне Горе* наново истакао да је право на приватност широк појам који се опире потпуном дефинисању, али да свакако обухвата психички и физички интегритет лица, и проширује се на друге вриједности као што су добробит и достојанство, развој личности и односе са другим људима. Ово зато што се појам приватности/приватног живота широко тумачи и што се не може унапријед одредити његова садржина. Међутим, да би се у конкретном случају могло говорити о примјени члана 8 Конвенције, понашање односно напад на особу мора да достигне одређени ниво *озбиљности* и мора бити почињен на начин да нанесе штету личном уживању права на поштовање приватног живота.¹¹ Отуда, Суд закључује да неће свако поступање које негативно утиче на морални интегритет бити мијешање у право на приватни живот запосленог, али да у наведеном случају, мишљење вјештака дато током домаћих грађански поступака, а које није оспорено ни у домаћим поступцима, ни од стране Владе, потврђује да су предметни инциденти имали негативан утицај на морални интегритет подносиоце представке.

Случај *Шпадијер* је, међутим, наново отворио питање прешироког тумачења и превелике еластичности члана 8 Конвенције, будући да га не би требало тумачити као *неисцрпан извор привилегија* или у њему видјети обавезу државе да *гарантује ниво комфора који појединац захтијева*. У вези са овим приговорима, а које често сматра оправданим, у свом сагласном мишљењу суткиња *Yudkivska* је истакла да је заправо стално повећање стандарда људског достојанства оно због чега ЕСЉП више не може да примјењује исте принципе које је примјењивао након Другог свјетског рата на актуелна питања о људским правима.¹² У међувремену је, како објашњава, праг људске осјетљивости на тугу постао изузетно низак, а друштвени напредак ове врсте, баш као и технолошки, захтијева еволутивно тумачење. Евидентан је константан напредак у погледу заштите свих људских права. Европске државе показују све мању толеранцију на психичку патњу и више није прихватљиво да људи пате у њиховим свакодневним животима (Friedman et. al., 2003:269). ЕСЉП зато користи и тзв. интегрисани приступ људским правима, како заштита грађанских и политичких права не би била сасвим обесмишљена уколико се занемаре социјална права. На овај начин се и практично потврђује идеја о људским правима као међусобно

¹¹ *Špadijer v. Montenegro*, Judgment of November 9, 2021, no. 31549/18.

¹² *Špadijer v. Montenegro*, Concurring Opinion of Judge Yudkivska.

условљеним дјеловима јединственог система. Све ово, међутим, остаје велики изазов за даљу еволутивну интерпретацију Конвенције, будући да, у сваком конкретном случају, треба одредити оно што се зове *појам минимално достојанственог људског живота*.¹³

5. Закључак

Након Другог свјетског рата заштита људских права константно је напредовала, између осталог и због тога што је порасла осјетљивост на људску патњу и на потребу заштите људског достојанства. Упоредо са овим позитивним трендом, расла је и свијест о значају заштите људских права на радном мјесту, па је послодавац сада у обавези да учини све да не дође до повреде достојанства запосленог, а захваљујући чему запослени ужива и заштиту од злостављања/узнемиравања (мобинга) на радном мјесту.

Због разноликости радњи и понашања која могу у конкретном случају представљати мобинг, утврђивање мобинга у пракси за судове још увијек представља изузетно деликатан задатак, чак и у оним државама у којима се злостављање на раду забрањује посебним законима. Тако се у Црној Гори судови радије држе квантитативних него квалитативних детерминанти мобинга, па се за постојање мобинга често захтијева понављање одређеног понашања, одговарајући број пута, у одговарајућем временском интервалу. Но, без обзира на то што понављање радњи злостављања јесте суштинско обиљежје мобинга, захваљујући коме се разликује од конфликта, далеко је значајније анализирати контекст у коме су радње предузете и последице до којих су довеле или могле довести. Ово је и становиште ЕСЉП, који је истакао да је квантификовање радњи мобинга тешко прихватљива чињеница, те да могу постојати такве околности под којима су се такви догађаји понављали рјеђе од једном седмично у временском периоду од шест мјесеци, а и даље представљају мобинг, и *vice versa* околности под којима су се исти догађаји понављали чешће од једном седмично у временском периоду од шест мјесеци, али и даље не представљају мобинг.

Случај *Шпадијер против Црне Горе* потврђује и да се мобинг може успоставити сасвим различитим понашањима, уколико међу њима постоји веза и уколико су усмјерена на остварење истог циља. Све ово наводи на закључак да би судови у споровима у вези са мобингом требало да на бази свог слободног судијског увјерења, по каузистичком принципу и узимајући у обзир абузивну природу понашања које представља

¹³ *Špadijer v. Montenegro*, Concurring Opinion of Judge Yudkivska.

мобинг, одлуче да ли је у конкретном случају ријеч о мобингу или не. Додатно, не смије се занемарити чињеница да је у овим споровима терет доказивања на туженом, те да то захтијева другачију стартну позицију суда, будући да се са питања како доказати постојање мобинга прелази на питање како доказати да у конкретном случају није ријеч о мобингу.

Исто тако, свако поистовјеђивање мобинга са дискриминацијом и инсистирање на личним својствима запосленог као мотиву за злостављање је – погрешно. Ово зато што мобинг може, али не мора имати узроке у личности запосленог, као и што може, али не мора бити праћен дискриминацијом, те због тога што представља засебан институт радног права који се од дискриминације разликује по томе што га, по правилу, карактерише понављајућа природа и што се не своди на ускраћивање неког права (стављање у неповољнији положај), већ се може извршити на небројено много начина. Међутим, ускраћивање или кршење права по основу рада може се у неким ситуацијама третирати као индикатор или доказ мобинга.

У прилог оваквом приступу утврђивања мобинга у пракси иде и чињеница да мобинг нужно доводи до повреде права на поштовање приватног живота запосленог – жртве мобинга и то непосредно кроз нарушавање његовог здравственог стања и породичног живота. Међутим, неће свако поступање које негативно утиче на морални интегритет представљати мијешање у право на приватни живот запосленог, већ само оно које достигне одређени ниво озбиљности. У том смислу, када је ријеч о мобингу, ниво озбиљности оцјењује се прије свега кроз посљедице које је одређено понашање изазвало, те узрочну везу која постоји између одређеног понашања и посљедица. Ово обавезује националне судове да промијене приступ утврђивању мобинга у пракси, односно да у већој мјери уважавају његове квалитативне компоненте, да посматрају шири контекст у коме су се радње мобинга дешавале, те да у сваком конкретном случају процјењују дате околности и посљедице до којих су одређене радње довеле или могле довести. Уз то, потребно је да имају на уму и то да мобинг нарушава здравствено стање и породични живот жртве као важне елементе приватног живота, те да је, у том смислу, држава дужна учинити све да до повреде права на поштовање приватног живота не дође.

Литература

Аврамовић, Д. (2012). Одлука или норма – слободно судијско увјерење као пријетња владавине права. *Зборник радова Правног факултета у Новом Саду*. 2. 311-325.

- Бешлагић, Ј. (2021). *Мобинг у теорији и законодавству Босне и Херцеговине*. Бихаћ: Универзитет у Бихаћу
- Глигорић, С. М. (2022). Правна заштита од злостављања на раду у домаћем и међународном праву. *Право и привреда*. Број 1. 99-21.
- Глигорић, С. М., Стојковић-Златановић, С. Н. (2020). Савремени облици повреде достојанства личности на раду – основне сличности и разлике. *Страни правни живот*. 3/2020. 31-42.
- Duffy, M., Sperry, L. (2007). Workplace mobbing: individual and family health consequences. *The Family Journal*. 15 (4). 398-404.
- Einarsen, S. (1999). The nature and causes of bullying at work. *International Journal of Manpower*. 20 (1/2). 16-27.
- Kanegem, V. (prev. Lilić, S.). (2024). *Stvaranje prava – sudije, zakonodavci i profesori*. Podgorica: Pravni fakultet Univerziteta Donja Gorica
- Јакшић, А. (2006). *Европска конвенција о људским правима – коментар*. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду
- Јашаревић, С. (2012). Заштита од дискриминације на раду. *Радно и социјално право*. 1 (2012). 59-82.
- Квастек, А. (2021). Доказивање мобинга: између кривичног и радног права, теорије и судске праксе. *Годишњак Факултета безбједности*. 103-120.
- Кићановић, О. (2011). *Коментар Закона о спречавању злостављања на раду*. Београд: Социјално-економски савјет Републике Србије
- Ковачевић, Љ. (2013). Радноправна заштита грађанских слобода и права запослених на радном мјесту – продор демократских вриједности у свијет рада или компензација за већу несигурност запослења. *Теме*. Број 4. 1583-1599.
- Ковачевић, Љ. (2016). Појам злостављања на раду у законодавству и судској пракси Републике Србије. *Crimen*. Јануар 2016. 214-242.
- Ковачевић, Љ. (2016). *Правна субординација у радном односу и њене границе*. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду
- Ковач-Орландић, М. (2018). *Право запосленог на приватност и његова заштита*. Докторска дисертација (необјављена). Београд: Правни факултет Универзитета у Београду
- Lau, H., Stotzer, R. L. (2011). Employment discrimination based on sexual orientation: a Hong Kong study. *Employee Responsibilities & Rights Journal*. 23 (1). 17-35.

Лубарда, Б. (2012). *Радно право – расправа о достојанству на раду и социјалном дијалогу*. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду

Mantouvalou, V. (2005). Work and private life: Sidabras and Dziautas v. Lithuania. *European Law Review*. 30. 573-585.

Пауновић, М., Кривокапић, Б., Крстић, И. (2013). *Међународна људска права*. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду

Perkušić, T. (2021). Zaštita i odgovornost za štetu od mobinga na radu i vezi sa radom. *Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci*. 42. 853-872.

Петрушић, Н. (2012). *Приручник за борбу против дискриминације на раду*. Београд: Повереник за заштиту равноправности

Pražetina Kaleb, R. (2012). Oblici mobinga i sudska zaštita žrtava mobinga. *Policija i sigurnost*. Zagreb. 4. 823-836.

Рељановић, М. (2015). Недостаци Закона о спречавању злостављања на раду. *Часопис Удружења судијских и тужилачких помоћника Србије*. 2.

Sanders, A. (2014). The law of unfair dismissal and behaviour outside work. *Legal Studies*. 34 (2). 328-352.

Seigne, E., Coyne, I., Randall, P., Parker, J. (2006). Personality as a factor in bullying at work, *The Fifth International Conference on Bullying and Harassment in the Workplace – The Way Forward*

Friedman, G. S., Whitman, J. Q. (2003). The European Transformation of Harassment Law: Discrimination versus Dignity. *Columbia Journal of European Law*. 9. 1-55.

Правни извори

Закон о забрани злостављања на раду. *Службени лист ЦГ*. Бр. 30 (2012), 54 (2015).

Закон о парничном поступку Црне Горе. *Службени лист ЦГ*. Бр. 22 (2004), 28 (2005), 76 (2006), 47 (2015), 48 (2015), 51 (2017), 75 (2017), 62 (2018), 19 (2019), 34 (2019), 42 (2019), 76 (2020), 108 (2021).

Правилник о правилима понашања послодавца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду Србије. *Службени гласник РС*. Бр. 62 (2010).

Измијењена Европска социјална повеља. *Сл. лист ЦГ – Међународни уговори*. Бр. 6 (2009).

Конвенција Међународне организације рада бр. 190 о елиминацији насиља и узнемиравања на раду из 2019. године.

Судска пракса

Пресуда ЕСЛЈП у предмету *Шпадијер в. Монтенегро*, Новембар 9, 2021, но. 31549/18.

Пресуда Основног суда у Погорици бр. П4822/2013 од 19.2.2015. године.

Пресуда Вишег суда у Подгорици бр. Гж1698/2015 од 13.11.2015. године.

Пресуда Врховног суда ЦГ бр. Рев104/2006 од 15.6.2016. године.

Milica Kovač-Orlandić, LL.D.,
Assistant Professor,
Faculty of Law, University "Donja Gorica" in Podgorica,
Republic of Montenegro

**WORKPLACE HARASSMENT: LESSONS LEARNED FROM THE CASE ŠPADIJER
V. MONTENEGRO**

Summary

After World War II, the protection of human rights has continuously progressed, partly due to increased sensitivity to human suffering and the need to safeguard human dignity. Alongside this positive trend, awareness of the importance of protecting human rights in the workplace has also grown. As a result, employers are now obliged to do everything possible to prevent the violation of an employee's dignity, thereby protecting employees from harassment (mobbing) at work.

Due to the variety of actions and behaviors that can constitute mobbing in a specific case, determining mobbing in practice remains an extremely delicate task for courts, even in those countries where workplace harassment is prohibited by special legislative acts. For instance, in Montenegro, courts prefer quantitative over qualitative determinants of mobbing, often requiring the repetition of certain behaviors a specific number of times within a specific time frame to establish mobbing. However, despite the fact that the repetition of harassment acts is a fundamental characteristic of mobbing (distinguishing it from conflict), it is far more significant to analyze the context in which these actions were taken and the consequences they caused or could have caused. This is also the view of the European Court of Human Rights (ECtHR), which has noted that quantifying mobbing actions is hardly acceptable and that there may be circumstances where such actions are repeated less frequently than once a week over a six-month period and still constitute mobbing, and vice versa, circumstances where actions are repeated more frequently than once a week over a six-month period but still do not constitute mobbing.

Further, equating mobbing with discrimination and insisting on the personal characteristics of the employee as a motive for harassment is wrong. This is because mobbing can, but does not have to, have its causes in the personality of the employee, and it can, but does not have to, be accompanied by discrimination. Hence, it represents a separate labor law institute which differs from discrimination by its generally repetitive nature and is not limited to the deprivation of a labor right but can be executed in countless ways. However, deprivation or violation of work-related rights can, in some situations, be treated as an indicator or evidence of mobbing.

Supporting this approach to determining mobbing in practice is the fact that mobbing necessarily leads to the violation of the right to respect for the private life of the employee (the victim of mobbing) directly through the deterioration of their health and family life. However, not every action that negatively affects moral integrity constitutes interference with the right to private life, but only those that reach a certain level of severity. In this regard, concerning mobbing, the level of severity is primarily assessed through the consequences caused by certain behavior and the causal link between the behavior and its consequences. This obliges national courts to change their approach to determining mobbing in practice, to consider its qualitative components more, to observe the broader context in which mobbing actions occurred, and to assess the given circumstances and the consequences that certain actions have caused or could have caused in each specific case.

Keywords: *workplace harassment, discrimination, right to respect for private life, qualitative and quantitative determinants of mobbing, dignity at work.*